

IFRS CONTRIBUI

Organização: <sigilo>

Contato:

- <sigilo>
- <sigilo>

Data da solicitação:

Data da 1ª reunião com solicitante: 15/07/2022

Data da 1ª reunião interna: 20/07/2022

Data da 2ª reunião interna: 01/08/2022

Data da 2ª reunião com solicitante: 08/08/2022

Data de envio do relatório final: 08/08/2022

Grupo de trabalho:

- Nilson Varella Rübenich - nilson.rubenich@restinga.ifrs.edu.br
- Anelise D'Arísbo - anelise.darisbo@bento.ifrs.edu.br
- Denise Elisabete da Silva Gorski - denise.gorski@restinga.ifrs.edu.br

Estudantes:

- Franciele – Aluna Viamão - francibastos66@gmail.com
- Quezia – Aluna Viamão - queziaobach@gmail.com

Áreas apontadas como demanda

- Marketing, Estratégia
- Mídias digitais – como engajar e transformar em venda?
- Novos mercados / portfólio
 - o precificação – Zona Sul tem preço bem menor do que Zona Norte;
 - o Benchmark – Quem são os concorrentes?
 - o Rossatto Garden Center; Floricultura Arco íris; Floricultura Strelizia
 - o Quem entendem que faz bem, que inspira? Os dois primeiros são bastante fortes em parcerias com jardineiros/arquitetos. E o terceiro executa a implantação dos jardins
 - o Pesquisa de mercado?
- Sublocação de espaços – sobra espaço. Algumas possibilidades:

- loja de piscinas
- loja de pergolados/decks
- café
- ponto de atenção: contrato de locação permite?

Caracterização da empresa

- Foto fachada <sigilo>

-

A Floricultura <sigilo> foi inaugurada em Porto Alegre no ano de 2008. É um negócio familiar, que segue tradição de família, já que vários já tiveram negócios no ramo.

Está localizada na Zona <sigilo> de Porto Alegre, no centro do bairro <sigilo>, em um terreno de 2500 m2.

Atua em todas as áreas que envolvem o setor da floricultura, desde as pequenas plantas para vasos, até plantas para paisagismo e jardinagem, passando pelos itens de decoração para casa e jardim. Abriu atuando de forma abrangente, atendendo vários segmentos, inclusive eventos e projetos de maior porte, mas hoje atende mais a venda de plantas para pessoa física. Estão focando mais em jardinagem, menos em decoração. Optaram por ter uma gama menor de plantas, por serem perecíveis. Atendem cliente final, ficando fora de grandes projetos. Não executam paisagismo, indicam parceiros. Vendem as plantas. Não estabelecem parcerias de forma estruturada, apesar de ter uma política de comissionamento para paisagistas/jardineiros.

Quanto aos fornecedores, tinham um caminhão grande, buscando as mercadorias diretamente de produtores maiores em SC e Holambra/SP. Quando iam buscar, o custo de transporte era maior, mas o custo da mercadoria era menor. Venderam o caminhão e estão estabelecendo uma rede de distribuição local, com a colaboração da floricultura da irmã, Ceasa, e locais próximos como Pareci/Portão. Quando local a margem é menor, pois muitas plantas são intermediadas por esses fornecedores, que buscam as mercadorias em SC e SP. Hoje possuem um caminhão pequeno, que auxilia nesta logística.

De 2008 a 2015 cresceram muito, mas de 2016 para cá o faturamento foi decrescendo, culminando com as dificuldades da pandemia, que gerou queda ainda maior.

Não tem feito divulgação. Processo inicial/rudimentar de redes sociais/mídia digital.

Tem coisas nesse mercado que são commodities.

Como o trabalho está organizado/dividido

Site – <sigilo>

Redes sociais – <sigilo>

Atendimento – 3 pessoas – uma limpeza e arranjos + 2 atendimento/carga

Adm/financeiro - <sigilo>

Perguntas e respostas:

- quem são os atuais concorrentes?
 - <sigilo>

- qual concorrente faz bem as parcerias com jardineiro/paisagista/arquiteto?
 - <sigilo>
- existe algum banco de dados de clientes? apenas de condomínios;
- usam whatsapp business? sim;
- usam o google meu negócio/maps? muito pouco, apenas para controle de avaliações;
- estão dispostos a fazer investimentos? estão com pouca capacidade de fazer investimentos;
- podem mandar fotos de plantas, arranjos e projetos que tenham fornecido plantas? em anexo.

Sugestões de ação

- **Considerando que hoje visualizamos** quatro perfis de clientes- pessoa física, por conveniência, e microempresário, para decoração, 'ticket baixo' (i); cliente que faz a manutenção do jardim , 'ticket médio' (ii); quem está fazendo o jardim, 'ticket alto' , com intermediação de paisagista/arquiteto, 'ticket alto', com percentual concedido - 10% (iii); execução de projetos de paisagismo de grande porte, 'ticket muito alto' (iv).
- Para cada um deles, uma ação diferente. Cada um atraído por um tipo de ação:
 - Para o i: tem de ter algo para atrair a ele- Promoções, café, mídias sociais com produtos que os atraiam;
 - Para o ii, trabalhar fidelização; combos de produtos (kits);
 - Para o iii e o iv, trabalhar materiais, portfólio, ambiente para tratativas- escritório- definir valores de 'incentivo'. Realizar prospecção ativa, estabelecendo redes de contatos em locais como feiras e cursos, inserir-se em meios, levar/enviar materiais para análise em condomínios, escritórios de arquitetura e paisagismo, jardineiros.
- Fachada - deixar mais atrativa - Plantas que chamem atenção, usar espaço externo, promoções;
- Estacionamento - é possível organizar a área para mais vagas?;
- Adotar o canteiro da avenida - pode dar visibilidade para as plantas e para a marca;
- Organizar "passeio" pelas plantas, deixando mais atraente a visita à loja;
- Investir em fotos mais profissionais - nas mídias sociais, padronizar cores e identidade visual;
- Fazer portfólios - um para cada tipo de cliente;
- Estabelecer parcerias com jardineiro/paisagista/arquiteto;
- Fazer Banco de Dados dos clientes, buscando melhor relacionamento - pode buscar base inicial com um sorteio, por exemplo;
- Questões sugeridas para pesquisa de satisfação e conhecimento dos atuais clientes, em um primeiro momento:
 - dados demográficos para conhecimento do público;
 - produtos que mais buscam na loja;
 - avaliação da adequação de preços;
 - avaliação de aspectos da loja- ambiente, estacionamento, variedade de produtos e serviços, atendimento;
 - sugestões de disponibilidade de produtos;
 - sugestões de serviços;
 - sugestões gerais para a loja.

- Primeiro esboço:
<sigilo>

Outro Exemplo: <sigilo>

- Melhoria das mídias sociais - a partir da coleta da pesquisa de dados, incluindo:
 - link tree com o portfólio, maps, whatsapp business. www.linktree.com
 - como mencionado- fotos mais atrativas- fazer curso de fotografia online se não houver disponibilidade de contratar profissional a todo momento;
 - Padronização das postagens- identidade visual- seguir paleta de cores da logo; trabalhar posts dentro da padrão;
 - Trabalhar a frequência de postagens- nem demais, nem de menos, datas comemorativas e um dia da semana para constância de promoções ;
 - Efetuar calendário com sugestões de postagens. Exemplo:

<sigilo>

Vídeos/tutorias a serem explorados:

- WhatsApp business;
- Melhor uso de redes sociais: 1) <https://fb.watch/eE2x8uG6Zc/> Live da página oficial do IFRS Contribui sobre Como se posicionar e produzir conteúdo no Instagram para aumentar as vendas do seu negócio; 2) <https://fb.watch/eE2MFHt4GU/> Como usar o Instagram para vender mais e melhor ; 3) <https://fb.watch/eE2Gs9SMLU/> Live do canal oficial do IFRS Contribui, Como criar autoridade nas mídias sociais e impulsionar o seu negócio.
- Uso de impulsionamento em redes sociais;
- Google Ads;
- Google Maps/Meu negócio.
- Exemplo de portfólio : <sigilo>
- Primeiro esboço de um portfólio para vocês aprimorarem:
- <sigilo>

Possibilidades indicadas para trabalhos futuros:

- (re)definição de Missão;
- (re)definição de visão;
- (re)definição de princípios;
- realização análise SWOT;
- efetuar um plano de marketing, com pesquisa de mercado e objetivos de ações considerando os 4Ps;

- aplicar a pesquisa de mercado e elaborar um plano de negócios, com revisão de portfólio e públicos-alvo;
- planejamento direcionado aos públicos definidos.

Fotos enviadas pelo demandante

<sigilo>